

Criando Plataformas e Ecossistemas Digitais de Negócios Vencedores

Prof. Dr. Douglas Wegner
Março de 2024

“Ecosystemas representam um desafio chave para empresas estabelecidas, mudando o foco de produtos para colaborações em torno de propostas integradas de valor.”

Stonig, Schmid e Müller-Stewens (2022)

Apresentação

Bem vindo ao mundo das Plataformas e Ecossistemas Digitais de Negócios!

Esse modelo de negócios tornou-se dominante em diversos setores de negócios. Muitas empresas que adotam esse modelo desafiam competidores tradicionais que não conseguem incorporá-lo à sua forma de operação. Apesar do interesse crescente no tema, ainda há muito desconhecimento sobre como desenvolver ecossistemas e plataformas digitais, como atrair os parceiros mais adequados e sobre como realizar sua governança de maneira efetiva.

Este artigo tem como objetivo apresentar as principais características do modelo, os elementos que precisam ser considerados em seu design e como organizar sua governança para alcançar resultados efetivos. Os temas apresentados são especialmente direcionados a gestores, executivos e consultores interessados em ecossistemas digitais, em linguagem acessível e clara.

Boa leitura e boas reflexões!

Introdução

Quantas vezes você acessou uma plataforma digital nas últimas semanas para fazer uma atividade rotineira como pedir uma refeição, fazer um deslocamento, reservar um quarto, editar um relatório em colaboração com colegas de trabalho ou interagir com amigos? Nossa interação em plataformas digitais e ecossistemas de negócios é tão comum e frequente que não nos damos conta sobre como esses modelos de negócio mudaram as regras do jogo em muitos setores da economia e permitiram a criação de novos produtos e serviços.

Os modelos de negócios tradicionais, com uma clara hierarquia na cadeia de valor, em que uma empresa coordena uma rede de suprimentos por meio de contratos, estão sendo complementados e em muitos casos substituídos por modelos baseados em ecossistemas de negócios. Em diversos setores, as fontes de vantagem competitiva estão se deslocando de produtos e serviços superiores para propostas de valor integradas, baseadas em ecossistemas de produtos interdependentes e complementares, ofertados por múltiplas empresas (Adner, 2017; Kapoor, 2018).

Nesse modelo, empresas independentes, mas com ofertas complementares, atuam em parceria para atender os clientes por meio de soluções completas e customizadas. Esses ecossistemas são, em grande medida, baseados em plataformas digitais, como os exemplos clássicos da Apple, Amazon, Google, Tencent, Microsoft e tantos outros que acessamos todos os dias. No entanto, engana-se quem pensa que somente empresas de base tecnológica operam em ecossistemas. Qualquer empresa que coloca o cliente no centro da estratégia e analisa como criar valor a partir de ofertas complementares, de parceiros independentes, tem a possibilidade de adotar um modelo de ecossistema.

Há dez anos, era incomum falar de plataformas digitais ou ecossistemas de negócios, e absolutamente raro encontrar grandes empresas cujo modelo de negócio estivesse totalmente baseado em uma plataforma. De acordo com a consultoria BCG, no ano 2000 apenas três das 100 empresas globais que compunham o índice Standard&Poors eram baseadas predominantemente em ecossistemas de negócios. Em 2020, esse número cresceu para 22 empresas, que representavam 40% do valor de mercado da lista. Em 2024, nada menos do que seis das 10 maiores empresas do mundo em valor de mercado atuam por meio de plataformas.

Além das grandes corporações, ecossistemas de negócios também constituem uma estratégia utilizada por novos empreendimentos e *startups* de base tecnológica, uma vez que o modelo permite acessar os recursos de parceiros ou colaborar com eles para oferecer soluções que esse novo negócio não conseguiria produzir sozinho. A possibilidade de escalar com mais velocidade é outro fator significativo para a utilização de ecossistemas: a modularidade por trás do modelo torna possível acoplar e desacoplar parceiros com velocidade, de acordo com as mudanças no mercado. Dados mostram que 23% das startups que alcançaram o status de unicórnio entre 2015 e 2021 eram baseadas em ecossistemas de negócios (Pidun, Reeves & Zoletnik, 2022).

A lógica de ecossistemas requer uma nova perspectiva estratégica das empresas. Ecossistemas dissolvem a fronteira entre os setores, já que as soluções desejadas pelos clientes podem exigir a combinação de produtos ou serviços de empresas de diversos setores. Um ecossistema de negócios do agro, por exemplo, pode incluir complementadores que oferecem soluções de aquisição de insumos, equipamentos, previsão do tempo, georreferenciamento, pesquisa aplicada, soluções tecnológicas, rastreamento de animais, dados genéticos e uma variedade quase ilimitada de outros serviços. Cada produtor, então, pode compor uma solução de acordo com as suas necessidades, criando um valor único com base nas suas demandas (Dawson Jr. et al., 2023).

Para ser bem-sucedidas nesse novo contexto, as empresas precisam de um novo *mindset*, movendo-se do controle interno de recursos para a orquestração de recursos externos. Ao contrário da visão tradicional de estratégia, que se ocupa significativamente com erguer barreiras competitivas e proteger seus recursos, as empresas precisam ser capazes de atrair parceiros e complementadores, além de engajar usuários e desenvolver comunidades vibrantes. Além de planejar a criação de valor, o modelo de negócios precisa prever como o valor será distribuído para todos os participantes do ecossistema. Ainda que seja importante planejar o ecossistema, é preciso haver espaço para que novas soluções e modelos emergjam, como resultado da interação dos participantes.

Neste artigo, apresento os principais conceitos de ecossistemas, como eles são estruturados e orquestrados, e os principais desafios que uma empresa encontrará ao optar pela estratégia de ecossistemas.

Conceito e tipos de ecossistemas

O termo ecossistema de negócios tornou-se *fashion* nos últimos anos, dada a quantidade de menções que recebe em revistas, entrevistas e sites de negócios. Isso fez, também, com que passasse a ser utilizado para se referir a diversos fenômenos que não são necessariamente idênticos. Pode incluir, por exemplo, *marketplaces* que reúnem produtores e consumidores no setor transporte (Uber, 99, Driver's seat), entregas (iFood, Ubereats), trabalho free-lancer (GetNinjas, Croogster, Fiverr) e turismo e hospitalidade (Airbnb, Fairbnb, Tripadvisor, Trivago, Booking). Também inclui plataformas tecnológicas que permitem a integração de aplicativos de múltiplos desenvolvedores, como Microsoft Windows, iOS, Android e SAP. Outros ecossistemas reúnem e integram componentes de diferentes complementadores em setores como videogames (PlayStation, Xbox), casas inteligentes (Amazon Alexa, Apple Homekit), fazendas inteligentes (Orbia, Smart Farms John Deere) e carros autônomos.

Em poucas palavras, pode-se conceituar ecossistema de negócios como **“um grupo dinâmico de parceiros independentes que criam produtos ou serviços que, juntos, constituem uma solução coerente que resolve um problema para um conjunto de clientes”** (Pidun et al., 2019). Esse conceito diferencia os ecossistemas de negócios de outros conceitos que levam em conta a afiliação geográfica (ex: clusters de negócios e ecossistemas empreendedores) ou o fornecimento de insumos para a produção de um produto ou serviço (ex: cadeia de suprimentos).

Como principais modelos, podemos descrever **(a) ecossistemas de transações** e **(b) ecossistemas de soluções (ou de inovação)**, representados visualmente na Figura 1.

Os (a) ecossistemas de transações são caracterizados por uma plataforma central que conecta produtores e clientes. São mercados de dois lados que se beneficiam de efeitos de rede, diretos e indiretos. Efeitos de rede diretos são aqueles em que os participantes valorizam mais a oferta à medida que o número de participantes do seu lado do mercado cresce. Por exemplo, quanto maior o número de usuários do TikTok ou do Instagram, mais os participantes valorizam a plataforma. Efeitos de rede indiretos são aqueles em que o valor do ecossistema aumenta para os participantes de um lado à medida que aumenta o número de participantes do outro lado. Por exemplo, o aumento do número de motoristas disponíveis em um aplicativo de transporte gera mais valor para os usuários.

Figura 1: Modelos de ecossistemas

Fonte: Pidun, Reeves & Schüssler (2019)

Por outro lado, um (b) ecossistema de soluções ou ecossistema de inovação tem uma empresa central como orquestradora das ofertas de diversos complementadores. Os fornecedores da empresa central e dos complementadores podem ser envolvidos no desenvolvimento da solução, embora posteriormente seu papel tenda a ser menor e focado na cadeia de suprimentos. Os clientes não costumam fazer parte do ecossistema, mas atuam selecionando e combinando as ofertas da firma central ou empresa hub e dos complementadores. Nesse formato, os clientes têm a autonomia para escolher os complementos dentro do ecossistema, de acordo com suas próprias necessidades e interesses. Cada cliente pode fazer uma escolha única e adequada à suas necessidades.

Quando adotar o modelo de ecossistemas

Imagine que um empreendedor identificou uma oportunidade de negócio e está decidindo o modelo de negócios mais adequado para realizar as atividades requeridas. Essa decisão pode ser tomada considerando o **nível de modularidade das atividades** que serão executadas e o **nível de coordenação necessária**, como demonstrado na Figura 2.

Nos casos em que há um baixo nível de modularidade e a necessidade de coordenação é alta, a melhor opção tende a ser uma organização verticalmente integrada. Ao produzir internamente tudo o que você precisa para gerar o produto ou serviço, você se livra dos problemas relacionados à falta de modularidade desse produto ou serviço, que dificultaria obter os componentes no mercado. Imagine, por exemplo, uma empresa que fabrica móveis sob medida, que precisam ser milimetricamente ajustados ao espaço do cliente. Nesse caso, a melhor solução é produzir os móveis com as medidas específicas e fazer a instalação, reduzindo o risco de algum desajuste ao tentar encaixar móveis produzidos por vários parceiros.

Por outro lado, se a modularidade dos componentes é baixa e a necessidade de coordenação também é baixa, faria sentido optar por uma cadeia de suprimentos coordenada hierarquicamente. Nesse caso, não haverá grandes custos para coordenar os fornecedores e os custos de transação não se tornam exorbitantes, fazendo sentido buscar fornecedores que possam ser coordenados e que entreguem esses componentes. A empresa focal coordena esses fornecedores e faz a integração das partes, que são entregues ao cliente final. Esse é o modelo típico das empresas do agronegócio que coordenam fornecedores e recebem destes os produtos para industrialização, como acontece na cadeia de produção de carne. Há critérios rigorosos, mas não há requisitos de modularidade, viabilizando a atuação por cadeias de suprimentos coordenadas.

Figura 2: Modos de organização das atividades
 Fonte: Pidun, Reeves & Schüssler (2019)

Os dois quadrantes superiores indicam situações de alta modularidade de componentes. Nos casos em que há baixa necessidade de coordenação, o próprio mercado aberto será capaz de prover a solução desejada. Imagine a organização de uma festa infantil: você aluga o espaço, contrata a decoração do salão, a entrega dos doces e das bebidas, e a equipe que fará a animação dos convidados. Está tudo disponível no mercado, as partes podem ser combinadas facilmente e não há grande necessidade de coordenação.

Por outro lado, organizar uma feira de negócios com 50 expositores e 100.000 visitantes, com uma grande necessidade de coordenação, pode exigir a orquestração de um ecossistema de negócios. Ou seja: ecossistemas podem fazer sentido em situações específicas, nas quais há necessidade de forte coordenação e serviços ou produtos modularizados. Uma pista sobre a viabilidade de criar um ecossistema de negócio é olhar para os clientes. Quando eles próprios precisam se encarregar de complementar soluções e fazer gambiarras para gerar essa complementação, pode haver espaço para orquestrar um ecossistema.

Como empresas em setores tradicionais adotam ecossistemas de negócios:

Stonig e colegas (2022) descrevem o caso de uma empresa que fabrica máquinas pesadas de fundição e identifica a oportunidade de criar um ecossistema de negócios. Essa empresa era uma tradicional fabricante de máquinas e percebeu que concorrentes estavam conseguindo criar equipamentos com performance similar, mas com preços mais baixos. Além disso, percebeu que seus clientes compravam produtos de outros fabricantes para montar conjuntos de equipamentos. Em outras palavras, esses clientes tinham dificuldades para integrar esses equipamentos porque cada um deles operava com um sistema diferente, o que gerava perda de eficiência. A empresa focal, então, investiu em uma plataforma tecnológica que permitia a integração de outros equipamentos, gerando troca e análise inteligente de dados. Com isso ela se tornou orquestradora de um ecossistema, inicialmente com um número restrito de participantes que pudessem complementar sua oferta de soluções. Houve significativas barreiras internas porque a cultura da empresa tinha dificuldades para compreender como a colaboração poderia ser vantajosa para os negócios. Ao longo do processo de transformação, a empresa conseguiu utilizar sua legitimidade no mercado para liderar o ecossistema e atrair novos parceiros. Ao final, a empresa focal transformou seus próprios produtos em componentes do ecossistema, direcionando esforços tanto para melhorar seus produtos quanto investindo em desenvolvimento tecnológico da plataforma que integra todos os participantes do ecossistema. Mais do que isso, apostou em um modelo organizacional colaborativo, em que os parceiros são chamados a participar em um processo de *open strategy*, estimulando a colaboração e a entrega de uma proposta de valor integrada aos clientes finais. Finalmente, a empresa entendeu que precisava de uma estrutura dedicada à gestão de parceiros externos, responsável pelo relacionamento com esses parceiros e suas interações com departamentos internos, bem como pela busca de novos parceiros.

Fonte: Stonig et al. (2022)

Razões para o fracasso de ecossistemas digitais

Uma pesquisa do BCG Henderson Institute com mais de 100 ecossistemas revelou que apenas 15% deles conseguiram se consolidar. Os outros 85% fracassaram, o que significa que é muito maior o número dos que fracassam do que daqueles que conseguem se manter no mercado. Como fracasso, a consultoria considerou os casos em que o ecossistema se dissolveu, reduziu sua participação de mercado a números insignificantes, ou foi vendido por um valor muito abaixo do investimento inicial. Em média, os ecossistemas analisados existiam há 6,8 anos e obtiveram investimento de 185 milhões de dólares (Pidun, Reeves & Schüssler, 2020).

Em 10% dos casos os respondentes indicaram que o ecossistema falhou porque não identificou um problema suficientemente relevante do mercado para resolver. Encontrar um problema que seja relevante na percepção dos clientes é indispensável para que faça sentido desenvolver um ecossistema, como em geral para qualquer negócio, independentemente de como seja estruturado.

Quando o problema for incorretamente identificado ou não for suficiente para justificar a existência do ecossistema, será difícil atrair clientes e complementadores. Ao fim e ao cabo, os clientes podem não se dispor a pagar pelo serviço se a solução do ecossistema não for suficientemente relevante. Mesmo quando há um problema significativo a ser endereçado, o ecossistema pode enfrentar dificuldades para encontrar a configuração adequada de parceiros que criem a proposta de valor, como apontado por 18% dos respondentes. Ou seja, é necessário definir quem serão os parceiros, quais atividades devem desempenhar e que responsabilidades eles terão.

Depois disso, outro aspecto crítico refere-se às escolhas de governança. Na pesquisa realizada pelo BGC Henderson Institute, esse foi apontado como o principal motivo para o fracasso em 34% dos casos. A governança é extremamente crítica porque as relações entre os parceiros não são baseadas em modelos tradicionais de controle, mas em regras, processos e padrões que definem a dinâmica do ecossistema. A governança envolve definições de regras para entrada, participação nas decisões, incentivos ao comprometimento e necessidade de investimentos por parte dos parceiros. É necessário definir o grau de abertura do ecossistema, sabendo que uma maior abertura acelera o crescimento, mas também impõe desafios de coordenação e controle (Pidun, Reeves & Schüssler, 2020).

Outros motivos de fracasso identificados na pesquisa referem-se à monetização inadequada (5%), falhas na estratégia de lançamento (8%), na capacidade de defender o ecossistema de concorrentes (10%), e mesmo falhas na execução da estratégia (15%). Em relação à monetização, é preciso responder a perguntas como: o que deve ser cobrado? De quem deve ser cobrado? Qual a forma de monetização que incentiva a participação e o comprometimento? Em relação à estratégia de lançamento, qual é a massa crítica mínima de complementadores necessária para atrair clientes e promover o efeito rede? Que lado do ecossistema precisa ser mais estimulado para se engajar e crescer em número de participantes?

A dificuldade de conseguir defender a posição também pode ser um problema para ecossistemas de negócios. Quando não é possível criar mecanismos de *lock-in*, que retêm os participantes ou aumentam seus custos de mudança, podem ocorrer situações em que complementadores ou clientes migram para outros ecossistemas mais vantajosos, pode ocorrer a desintermediação, quando parceiros se conectam por fora do ecossistema e não dependem mais dele, ou novos ecossistemas surgem a partir do ecossistema original para atender segmentos específicos de clientes.

Elementos do design de um ecossistema digital de negócios

O design de um ecossistema de negócios requer significativa atenção à criação de valor e como este será distribuído entre os participantes. De acordo com Pidun, Reeves e Schüssler (2020), seis perguntas precisam ser consideradas no design de um ecossistema:

a) Que problema o ecossistema vai resolver e para quem? O problema precisa ser significativo o suficiente para atrair o interesse de complementadores e clientes. O ecossistema precisa remover a fricção que impede os clientes de comprarem um serviço, como a dificuldade de acesso, alto custo e falta de confiança, ou precisa endereçar uma necessidade nova do mercado. A proposta de valor do ecossistema é uma função do tamanho da fricção que pretende eliminar, a parcela de fricção que pode ser eliminada pela solução e a disposição dos clientes de pagar por isso. Recentemente, por exemplo, surgiram ecossistemas como Zapay e Gringo, que buscam resolver o problema de motoristas que estão com impostos veiculares em atraso ou que possuem multas não pagas. A proposta de valor consiste em permitir que essas dívidas sejam quitadas por meio de parcelamento no cartão de crédito, mas os ecossistemas também podem integrar outros serviços como seguros veiculares, acesso a crédito e soluções para licenciamento de automóveis.

b) Quem precisa fazer parte do ecossistema para que o valor seja criado? O *design* do ecossistema começa pelo mapeamento das atividades que precisam ser desenvolvidas para entregar a proposta de valor, como essas atividades se conectam umas às outras e quais as responsabilidades dos atores. A proposta de valor determina quem precisa ser atraído para o ecossistema. Para isso, também é fundamental compreender como será a divisão de valor entre os participantes. No exemplo das plataformas que resolvem o problema de motoristas com dívidas veiculares, a análise deve considerar que tipos de serviços ou complementadores devem ser atraídos para que a proposta de valor esteja alinhada com o problema identificado.

c) Quem pode assumir o papel de orquestrador do ecossistema? Uma mudança relevante gerada pela operação em ecossistemas é que empresas de vários pontos do ecossistema podem querer se habilitar a orquestrá-lo. Não se trata de uma decisão unilateral de um ator, pois este precisa ser aceito pelos demais e considerado legítimo para ser o orquestrador. Ou seja, o orquestrador precisa (1) ser considerado um membro essencial do ecossistema e controlar recursos que sejam relevantes para o ecossistema, como uma marca, acesso a clientes ou condições financeiras de fazer altos investimentos.

Ele precisa (2) ter uma posição central e interdependência com vários outros atores do ecossistema, (3) ser percebido como justo ou neutro pelos demais potenciais participantes e (4) ser um dos principais beneficiados com o ecossistema, o que também o colocará como protagonista em termos de investimentos iniciais para lançar a proposta. Em alguns setores há forte disputa pela liderança de ecossistemas, inclusive por parte de empresas que atuam em elos distintos da cadeia de valor. John Deere e Bayer, por exemplo, disputam para ser os orquestradores de ecossistemas no agronegócio, ao passo que as próprias cooperativas agrícolas também querem ocupar esse espaço e evitar que sejam apenas complementadores de ecossistemas orquestrados por companhias multinacionais.

d) Qual o modelo de governança ideal para o ecossistema que está sendo desenhado? A governança precisa equilibrar a capacidade de criação de valor (regras para estimular a colaboração) com a captura de valor (regras para dividir o valor entre os participantes). Precisa ainda definir regras sobre o grau de abertura do ecossistema. Ou seja, precisa determinar regras de acesso (quem está habilitado a participar? Que requisitos precisa cumprir?), regras de participação (em que medida os membros participam do design do ecossistema? Quem decide como o valor criado será distribuído?) e regras de comprometimento (que investimentos específicos são requeridos para fazer parte? Que nível de exclusividade é exigida? *Multi-homing* é permitido?). Orquestradores devem lembrar que coordenar um ecossistema é muito diferente de coordenar uma empresa hierárquica ou uma cadeia de suprimentos baseada em contratos. O orquestrador precisa convencer os participantes a entrar e colaborar. Além disso, ecossistemas são muito dinâmicos porque se desenvolvem rapidamente, acrescentando novos membros, produtos e serviços, o que requer um modelo de governança flexível e adaptativo.

e) Qual o nível ideal de abertura do ecossistema de negócios? Ecossistemas mais abertos conseguem crescimento mais rápido, beneficiando-se da variedade de parceiros e ofertas, mas os parceiros entram e saem com autonomia. Porém, maior abertura também gera mais dificuldades de controle. Um ecossistema mais fechado pode ser uma solução melhor, permitindo maior controle de qualidade e, inclusive, ajudando o orquestrador a cobrar por acesso. A plataforma Shuddle, lançada em 2014, tinha a pretensão de ser o Uber para crianças. No entanto, o excesso de abertura fez com que os motoristas cadastrados não precisassem passar por rigorosas verificações, o que levou a problemas de qualidade e gerou dúvidas quanto à segurança do serviço (Pidun, Reeves & Schüssler, 2020).

Outro problema de governança comum refere-se a conflitos entre o orquestrador e complementadores, quando o primeiro usa sua posição dominante para impor regras injustas. A Amazon, por exemplo, foi acusada de usar dados de vendas de terceiros em sua plataforma para identificar segmentos atrativos e oferecer suas próprias marcas.

Como identificar uma oportunidade para criação de um ecossistema de negócios:

Pidun et al. (2022) sugerem um exercício de análise para identificar se existe uma oportunidade de criação de um ecossistema de negócios ou ecossistema de plataforma: (1) A demanda é fragmentada? Neste caso uma plataforma pode ajudar a agregar a demanda de muitos consumidores individuais e torná-los acessíveis a fornecedores. É o que acontece, por exemplo, com plataformas de *delivery* de comida, que proveem aos restaurantes o acesso a uma base fragmentada de possíveis clientes. (2) O fornecimento é fragmentado? Plataformas podem agregar as ofertas de uma grande quantidade de fornecedores, aos quais o acesso e transação seriam muito custosos individualmente. O Alibaba fez isso na China, viabilizando o acesso de grandes empresas a pequenos fornecedores. (3) O mercado tem dificuldade de fazer *match* entre compradores e vendedores? Antes dos aplicativos de transporte, você precisava ir até um ponto de táxi ou ter o contato de um motorista para conseguir fazer o deslocamento. Os aplicativos resolveram esse problema e eliminaram a fricção entre oferta e demanda. (4) Há falta de confiança entre as partes? Uma plataforma pode prover confiança institucional ao criar regras de interação entre duas ou mais partes. As regras adotadas pelas plataformas de hospedagem, por exemplo, reduzem o risco entre duas partes que não se conhecem, criando confiança institucional. (5) Há dificuldades para coordenar um conjunto de fornecedores? Uma plataforma oferece a oportunidade de coordenar um conjunto de fornecedores em um mesmo espaço, facilitando a vida dos usuários. Em uma plataforma do agronegócio, por exemplo, os produtores podem encontrar no mesmo lugar todas as soluções que necessitam, sem precisar buscá-las individualmente. (6) Há falta de co-inovação entre parceiros? A solução de uma fricção pode requerer a co-inovação entre um conjunto de parceiros, cuja articulação precisa ser muito próxima para gerar resultados. A Intel, por exemplo, usou o Intel Architecture Lab para orquestrar desenvolvedores de soluções para computadores.

Fonte: Pidun et al. (2022)

Governança de ecossistemas digitais
de negócios

O objetivo da governança é facilitar a interação entre os participantes, promover a confiança, estimular a colaboração e minimizar os riscos para as partes. Ou seja, a governança consiste em definir as regras do jogo e garantir que essas regras sejam cumpridas. A confiança entre os participantes é um dos mais importantes pré-requisitos de um ecossistema, já que torna possível a ação coletiva e a interação dos parceiros.

A governança de um ecossistema digital deve considerar pelo menos cinco elementos interconectados (Pidun et al., 2021): missão, regras de acesso, regras de participação, regras de conduta e regras de compartilhamento.

Missão: ajuda a definir um propósito para o ecossistema e os valores que devem ser respeitados, indicando o problema que pretende resolver e como vai contribuir à sociedade. Perguntas-chave: Qual o propósito comum que alinha os stakeholders do ecossistema? Quais são os valores comuns que guiam os stakeholders do ecossistema?

Regras de acesso: define quem pode participar e quais os requisitos e nível de comprometimento requerido. Uma forma de limitar o acesso é exigir investimentos específicos ou cobrando uma taxa de filiação. No caso da SAP, os parceiros do ecossistema precisam passar por certificações que os habilitam a oferecer determinados tipos de serviços. Esse elemento inclui perguntas como: Quem pode participar do ecossistema, sob quais condições? Qual nível de exclusividade ou co-investimento específico é necessário?

Regras de participação: define o quanto os membros podem participar de decisões sobre a direção do ecossistema. Quanto maior a participação, maior a transparência requerida. Também se refere a processos de arbitragem de conflitos, indicando quem fará e como. No caso do Uber, por exemplo, os conflitos entre motoristas e usuários são resolvidos pela plataforma. Em outros casos, como FairBnb, todos os membros podem participar das decisões. Perguntas-chave: Como os direitos de decisão são distribuídos entre os stakeholders? Quão transparente é o modelo de governança e estratégia?

Regras de conduta: regras para influenciar o comportamento dos participantes. Podem ser regras de controle de inputs, processos e *outcomes*. Regras sobre *input* criam requisitos e controles sobre as contribuições dos parceiros ao ecossistema. Podem ser controles sobre a qualidade dos produtos, serviços ou conteúdos.

A Apple, por exemplo, checa a qualidade dos apps antes de serem oferecidos na plataforma, enquanto a John Deere faz uma verificação individual de cada nova solução que deseja entrar no ecossistema. O controle de processos busca regular os membros à medida que eles interagem na plataforma. O Uber indica a rota que o motorista deve percorrer, evitando desvios ou riscos de segurança. O controle de *output* busca regular a qualidade dos produtos e serviços entregues, usando *feedback* dos clientes ou avaliações, como no caso do Airbnb. Perguntas-chave: Quais requerimentos regulam a contribuição dos *stakeholders*? Como os comportamentos e interações dos *stakeholders* são regulados? Como os produtos/serviços gerados pelo ecossistema são regulados?

Compartilhamento: refere-se aos direitos sobre propriedade, dados e como o valor criado pelo ecossistema é dividido entre os membros. Os dados podem ser de propriedade de quem os gerou, de propriedade e uso de todos os parceiros do ecossistema, ou controlados pelo orquestrador. A definição sobre distribuição de valor pode ser feita com base em preços de mercado, definidos pelos próprios membros do ecossistema, ou por precificações feitas pelo orquestrador (no caso do Uber), que define quanto cada parte receberá. Perguntas-chave: Quais são as regras que regulam o acesso, uso e posse de dados? Quem possui os ativos tangíveis e intangíveis criados pelo ecossistema? Como o valor criado pelo ecossistema é compartilhado entre os *stakeholders*?

O *design* da governança depende das prioridades estratégicas do ecossistema. Se a prioridade é crescimento, flexibilidade e inovação descentralizadas, a governança pode ser mais aberta. Por outro lado, foco maior em qualidade, comprometimento e inovação coordenada vai requerer uma governança mais fechada. É importante compreender que a governança não é estática, mas precisa mudar de acordo com o contexto e as prioridades.

Como monetizar e capturar valor
no ecossistema digital

O orquestrador de um ecossistema precisa maximizar o tamanho do bolo, habilitar todos os grupos de participantes a extraírem sua fatia do bolo, e ele próprio precisa ser capaz de obter uma parcela justa do bolo que está sendo criado (Pidun, Reeves & Zoletnik, 2022).

Ecossistemas de transação permitem várias alternativas de captura de valor, como cobrar taxas de acesso, cobranças por recursos *premium*, cobrança por transação ou um percentual sobre o valor da venda. Pode ainda cobrar por serviços complementares como cobrança financeira, seguros ou anúncios. A decisão envolve ainda quem taxar, se apenas um dos lados ou todos os participantes.

Outro aspecto que não deve ser negligenciado é como solucionar o problema do “ovo e da galinha” e obter o efeito rede. O ecossistema precisa conseguir a quantidade de participantes mínima para torná-lo atrativo e, mais do que isso, encontrar os participantes certos que equilibrem oferta e demanda. Uma plataforma de carros compartilhados que tenha mais usuários interessados no serviço do que motoristas inevitavelmente sofrerá com falta de disponibilidade, enquanto o contrário provocaria insatisfação e debandada dos motoristas. Isso aconteceu com várias cooperativas de motoristas, que simplesmente não conseguiram equilibrar oferta e demanda. Atrair usuários é difícil, ao passo que mantê-los requer que haja disponibilidade de serviços para que se sintam motivados a continuar usando o serviço.

Menos comum, mas ainda assim possível, o efeito rede com repercussões negativas pode acontecer quando a plataforma consegue atrair um grande número de usuários, mas estes afastam a plataforma da sua missão original ou lhe conferem uma má reputação. Casos de sucesso de ecossistemas que conseguiram o efeito rede consistiram em limitar geograficamente a expansão, focando em áreas específicas para obter o resultado desejado. Em outros casos, como em ecossistemas de soluções, o orquestrador pode ter que fazer um investimento significativo para atrair parceiros. Isso aconteceu quando a Microsoft decidiu entrar no mercado de games. Para conseguir desenvolver o ecossistema, ela começou vendendo o console Xbox a preços baixos (para atrair usuários) e subsidiou desenvolvedores (para ter oferta de jogos). Quando não se possui recursos para ambos, é importante definir qual lado subsidiar primeiro ou criar outros atrativos para trazer um dos lados. Open Table, um software de gastronomia, por exemplo, começou atraindo restaurantes (mesmo sem ter usuários em quantidade) oferecendo um *software* para gestão de reservas em sua plataforma. Em síntese, podem ser necessários muitos recursos e ideias inovadoras para conseguir atrair usuários e parceiros.

Além de se preocupar com a forma de capturar e monetizar as partes de um ecossistema de negócios, os orquestradores precisam estar atentos a quatro formas de ataque que podem sofrer (Pidun, Reeves & Zoletnik, 2022):

a) Multihoming: quando membros ou consumidores podem estar simultaneamente em vários ecossistemas e o custo de entrada e saída é baixo. É um problema, por exemplo, para plataformas de reservas de hotéis, mas menor para plataformas como Android e iOS, que tendem a possuir usuários de longo prazo e que não mudam constantemente (as pessoas não costumam trocar de celular com grande frequência).

b) Desintermediação: quando membros de algum dos lados tentam eliminar a plataforma da transação e chegar diretamente ao cliente ou fornecedor. Pode ocorrer em plataformas de prestação de serviços, por exemplo. A plataforma Donamaid conecta diaristas com interessados no serviço, mas enfrenta dificuldades para evitar que a contratação seja feita diretamente após o primeiro serviço.

c) Diferenciação por nichos: quando um grupo de usuários possui necessidades específicas que podem ser atendidas por um ecossistema separado.

d) Entrada de ecossistemas adjacentes: ocorre quando um ecossistema expande sua atuação e entra no domínio de outro.

A black and white photograph showing a person's hands and arms. One hand is holding a smartphone, while the other is near a laptop keyboard. The person is wearing a denim shirt. The background is dark and out of focus.

A decisão entre ser orquestrador ou
complementador de um ecossistema

O crescimento vertiginoso de casos de ecossistemas de negócios pode levar à ideia equivocada de que toda empresa deve ser uma orquestradora (Pidun et al., 2022). Participar de um ecossistema como complementar ou fornecedor pode ser até mais vantajoso, já que exige muito menos investimentos e traz menos riscos. Os complementadores participam de um ecossistema provendo produtos ou serviços que aumentam o valor dos outros componentes do ecossistema. Isso significa que eles têm um papel importante na geração de inovações, já que os consumidores poderão decidir como combinar as soluções de diversos complementadores para criar valor. Fornecedores atuam oferecendo suporte ou infraestrutura para o ecossistema como um todo (por exemplo, entrando com a tecnologia em que a plataforma opera) ou fornecendo para um dos complementadores do ecossistema, mas geralmente não têm acesso direto aos consumidores.

Quem atua como complementar pode ter uma série de vantagens, a começar por assumir menos risco e fazer investimentos bem menores. Além de não precisarem fazer investimentos altos como faz o orquestrador, complementadores têm a opção de escolher entre ecossistemas e optar pelo mais atrativo. Podem ainda manter sua flexibilidade ao participar de mais de um ecossistema, adquirindo posições de barganha em relação ao próprio orquestrador. Além disso, se produzem um complemento importante para o ecossistema, podem obter uma fatia relevante do valor gerado. Um exemplo interessante é do fornecedor de serviços financeiros Adyen, que acumulou resultados positivos ao atuar no ecossistema do Uber, enquanto este obtinha resultados negativos (Pidun, Reeves & Zoletnik, 2021).

Para obter vantagens como complementar, é recomendável refletir estrategicamente sobre qual o ecossistema correto para participar, se destacar em relação a outros participantes da mesma categoria, evitar ser *commoditizado* pelo orquestrador, e saber quando é hora de deixar o ecossistema. Uma forma de se destacar é ser um líder de categoria, criar uma nova categoria no ecossistema para atender necessidades não cobertas pelos demais participantes, ou colaborar com um recorte de participantes do ecossistema.

Finalmente, é importante compreender o momento de sair de um ecossistema. Por exemplo, quando há risco à imagem da empresa, os custos de longo prazo de fazer parte do ecossistema podem ser maiores do que os benefícios imediatos.

Outra situação é quando o orquestrador é incapaz de garantir uma divisão justa de valor entre os membros ou, até mesmo, garantir uma competição justa entre eles. A quebra de confiança entre parceiros também pode ser um sinal de que é necessário deixar o ecossistema. Ou, simplesmente, quando há ecossistemas melhores nos quais se possa obter melhores resultados, não faz mais sentido continuar participando.

Conclusão

O conhecimento sobre o *design* de ecossistemas digitais ou plataformas digitais de negócios avançou significativamente nos últimos anos, em paralelo com o interesse crescente das organizações por esse modelo de negócio. Este artigo sintetiza conhecimentos relevantes sobre como fazer o *design* de um ecossistema digital e sobre como organizar sua governança, dois aspectos críticos para o sucesso e efetividade desse modelo de negócio.

A estratégia de ecossistema de negócios permite que empresas desafiadas sejam capazes de tomar espaços de empresas incumbentes sem a necessidade de investimentos multimilionários. Ao focar na busca de soluções completas para os clientes, com base na colaboração de parceiros independentes, ecossistemas de negócios tornam possível criar propostas de valor únicas e difíceis de imitar.

Os próximos anos devem revelar o surgimento de muitos novos ecossistemas de negócios, inclusive no contexto dos grandes desafios da sociedade. Se até o momento a maioria dos exemplos de sucesso trata de negócios voltados para objetivos exclusivamente econômicos, há uma tendência de que também empreendimentos sociais e negócios de impacto incorporem a lógica de ecossistemas para ganhar escala, estimular a circularidade (Eastwood, 2023) e promover benefícios sociais e ambientais à sociedade.

Referências

Adner, R. (2017). Ecosystem as structure: An actionable construct for strategy. *Journal of Management*, 43(1), 39-58.

Daymond, J., Knight, E., Rumyantseva, M., & Maguire, S. (2023). Managing ecosystem emergence and evolution: Strategies for ecosystem architects. *Strategic Management Journal*, 44(4), 01-027.

Dawson Jr, G.E.; Antunes Jr., J.A.V.; Wegner, D.; Adami, V.S. (2023) Colaboração interorganizacional para criação de uma plataforma digital no sistema cooperativo agropecuário brasileiro. In: X Encontro de Estudos em Estratégia - 3Es 2023. São Paulo, 2023.

Eastwood, B. (2023, September). Platforms could power the circular economy. *Mit Sloan Review*.
<https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/platforms-could-power-circular-economy>

Kapoor, R. (2018). Ecosystems: broadening the locus of value creation. *Journal of Organization Design*, 7(1), 1-16.

Pidun, U., Reeves, M. & Schüssler, M. (2019, September). Do You Need a Business Ecosystem? Boston Consulting Group. <https://www.bcg.com/publications/2019/do-you-need-business-ecosystem>

Pidun, U., Reeves, M. & Schüssler, M. (2020, February). How Do You "Design" a Business Ecosystem? Boston Consulting Group. <https://www.bcg.com/publications/2020/how-do-you-design-a-business-ecosystem>

Pidun, U., Reeves, M. & Knust, N. (2020, June). Why Do Most Business Ecosystems Fail? Boston Consulting Group. <https://www.bcg.com/publications/2020/why-do-most-business-ecosystems-fail>

Pidun, U., Reeves, M. & Schüssler, M. (2021, January). How Do You Manage a Business Ecosystem? Boston Consulting Group. <https://www.bcg.com/publications/2021/how-to-succeed-as-a-business-ecosystem-contributor>

Pidun, U., Reeves, M. & Zoletnik, B. (2022, March). What Is Your Business Ecosystem Strategy? Boston Consulting Group. <https://www.bcg.com/publications/2022/what-is-your-business-ecosystem-strategy>

Stonig, J., Schmid, T., & Müller-Stewens, G. (2022). From product system to ecosystem: How firms adapt to provide an integrated value proposition. *Strategic Management Journal*, 43(9), 1927-1957.

Van Alstyne, M.W.; Parker, G.G., & Choudary, S.P. (2016, April) Pipelines, Platforms, and the New Rules of Strategy. *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/2016/04/pipelines-platforms-and-the-new-rules-of-strategy>

Apoio:

Este artigo é resultado do projeto de pesquisa “Ecosistemas Digitais Colaborativos: Desafios e oportunidades para o agronegócio brasileiro” e conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Cnpq 305433/2023-7)